

A TRAGÉDIA DOS COMUNS E A CAPTURA DO ESPAÇO PÚBLICO NO RIO DE JANEIRO

RODRIGO VANZAN

POWER
VACUUM

STATE
CAPTURE

A Tragédia dos Comuns e a Captura do Espaço Público no Rio de Janeiro

Rodrigo Vanzan

Agente de Controle Urbano | Biólogo | Autor: Choque de Ordem | Especialista em Conflitos Urbanos e Resiliência Social no Rio.

25 de março de 2026.

Resumo

O presente artigo examina a ocupação do espaço público no Rio de Janeiro sob a perspectiva da Tragédia dos Comuns, conceito formulado por Garrett Hardin e posteriormente revisitado por Elinor Ostrom. Argumenta-se que o fenômeno da informalidade urbana carioca evoluiu para além da mera desordem espontânea, constituindo uma administração paralela economicamente organizada, capaz de inovar sistematicamente para contornar o controle estatal. A ineficácia das intervenções públicas, orientadas por lógica de visibilidade política em detrimento do planejamento administrativo, é demonstrada por dados fiscais parciais de 2026 que revelam a captura de valor público por agentes irregulares. Conclui-se pela necessidade de reformulação estrutural da política de controle urbano, com base nos princípios de governança dos comuns desenvolvidos por Ostrom e nos instrumentos jurídicos já disponíveis na legislação municipal.

Palavras-chave: Tragédia dos Comuns. Espaço Público. Controle Urbano. Administração Paralela. Fiscalização Urbana. Rio de Janeiro.

Introdução: Por que Roma Continua Ardendo

Em nossa época, despontou uma fantasia singularíssima: a de que, quando as coisas vão muito mal, precisamos de um homem prático. Seria bastante mais verdadeiro dizer que, quando as coisas vão muito mal, precisamos de um teórico. Um homem prático é alguém acostumado à mera prática cotidiana, à maneira como as coisas funcionam normalmente. Quando as coisas não estão funcionando, é preciso do pensador, do homem com uma doutrina que explique por que elas não estão funcionando. Enquanto Roma arde em chamas, é errado tocar violino; mas é correto estudar teoria hidráulica.

G.K. Chesterton, O que há de errado com o mundo, 2013, p. 34.

Quando o poder público anuncia uma grande operação de ordenamento urbano no Rio de Janeiro, a cena é sempre semelhante: caminhões de apreensão, agentes uniformizados, câmeras de televisão e a promessa de que desta vez a cidade será organizada. Dias depois, as barracas retornam. Semanas depois, o espaço volta ao estado anterior. Meses depois, o ciclo se repete com novo nome de programa e novo secretário empossado.

Essa repetição que se apresenta como acidente administrativo, é o resultado previsível de uma gestão pública que, ao longo de décadas, optou sistematicamente pelo homem prático de Chesterton, aquele que age com rapidez e visibilidade, mas sem a doutrina que explique por que o problema continua existindo. O Rio de Janeiro não carece de operações de força. Carece de teoria hidráulica.

O presente artigo parte dessa constatação para propor uma leitura estruturada do fenômeno da ocupação irregular do espaço público na cidade do Rio de Janeiro. A tese central é que a informalidade urbana carioca, diferente de mais um fenômeno de sobrevivência espontânea, tem de ser considerada uma forma de administração paralela economicamente organizada, que inova continuamente para contornar o controle estatal, explora economicamente e impõe regras informais de permanência, e se fortalece precisamente na medida em que o Estado intervém de forma episódica e descoordenada.

Para sustentar essa tese, o artigo mobiliza três eixos analíticos: a Tragédia dos Comuns, tal como formulada por Garrett Hardin e revisitada criticamente por Elinor Ostrom; a Teoria dos Jogos aplicada à dinâmica entre fiscais, gestores e ocupantes irregulares; e a análise formal de Douglass North sobre o papel das regras informais quando as formais falham. Ao final, propõem-se diretrizes concretas de reformulação da política pública de controle urbano, ancoradas tanto na experiência prática do autor quanto nos instrumentos jurídicos disponíveis na legislação municipal vigente.

A Tragédia dos Comuns e a Prova Fiscal do Colapso

Em 1968, o biólogo Garrett Hardin publicou na revista *Science* o artigo que se tornaria uma das referências mais citadas da economia ambiental e da teoria das políticas públicas. Em "The Tragedy of the Commons", Hardin demonstrou que recursos compartilhados, acessíveis a todos sem regras de uso, tendem à degradação inevitável. A lógica é simples, cada indivíduo tem incentivo racional para maximizar seu uso individual do recurso comum, pois os benefícios são privatizados e os custos são socializados. O resultado coletivo é o esgotamento do bem que todos precisam (HARDIN, 1968).

O espaço público urbano é, por definição jurídica, um bem de uso comum do povo, conforme estabelece o artigo 99, inciso I, do Código Civil brasileiro. Não excludente e não rival em sua natureza original, ele deveria

ser acessível a todos em condições de igualdade. No entanto, quando a fiscalização é ausente, intermitente ou politicamente condicionada, esse bem comum sofre exatamente a tragédia descrita por Hardin: é progressivamente apropriado por aqueles com maior capacidade de ocupação e menor custo de resistência estatal.

No Rio de Janeiro, contudo, a tragédia dos comuns assumiu uma forma mais sofisticada e mais grave do que a simples superexploração coletiva. O espaço público não está sendo apenas usado de forma excessiva por muitos, está sendo administrado de forma privada por poucos. A diferença é fundamental. Na tragédia clássica de Hardin, os usuários concorrem em igualdade de condições pelo recurso compartilhado. Na versão carioca, há atores que não apenas ocupam o espaço, mas que cobram pelo acesso de terceiros a ele, determinam quem pode ou não permanecer, fixam valores de aluguel e garantem essa ordem por meio de coerção. Trata-se da passagem da tragédia dos comuns para o que se pode denominar a captura dos comuns, o bem público é privatizado pela força de uma regulação paralela informal, em prejuízo da força do mercado formal.

A prova mais contundente desse processo é a contábil, sem excluir a sociológica e a etnográfica.

Os dados oficiais da Prefeitura do Rio de Janeiro, extraídos do portal Contas Rio, relativos ao primeiro trimestre do exercício fiscal de 2026, revelam um distanciamento entre a expectativa do exercício e a realidade arrecadatária da Taxa de Uso de Área Pública (TUAP). A previsão de arrecadação anual para o exercício foi de R\$12.126.616,00. O valor efetivamente recolhido até março de 2026 foi de R\$2.214.209,40.

O Município arrecadou, portanto, aproximadamente 18,26% da meta anual. Considerando que um trimestre corresponde a 25% do exercício, o dado indica que o município apresentava, já no início do ano, um atraso significativo na curva de arrecadação. Essa diferença não pode ser explicada apenas por inadimplência ou pela ausência de atividade econômica nos espaços públicos da cidade. Quem circula pelas calçadas do Centro, de Copacabana, do Méier ou de Campo Grande sabe que o espaço público está ocupado. A questão é: quem está cobrando pelo acesso a ele?

A resposta é que a frustração dessa receita reflete o colapso do ordenamento. O sistema de licenciamento é contornado e a fiscalização é incapaz de cobrir a extensão do território de forma contínua. Sem a presença efetiva do Estado para ditar as regras, os ocupantes irregulares ficam vulneráveis e frequentemente subordinados a estruturas informais de controle territorial, que cobram suas próprias taxas. O Estado arca com os custos da manutenção da infraestrutura urbana (coleta de lixo, iluminação, pavimentação, limpeza), mas abre mão de sua autoridade sobre o espaço. É a socialização do ônus acompanhada pela privatização paralela do território.

Teoria dos Jogos e a Lógica do Estado que Recua

Para compreender por que esse sistema se perpetua, é necessário recorrer à Teoria dos Jogos, particularmente ao conceito de Equilíbrio de Nash. Em um equilíbrio de Nash, nenhum jogador tem incentivo individual para mudar sua estratégia, dado o comportamento dos demais, mesmo que o resultado coletivo seja subótimo (NASH, 1950). É exatamente esse equilíbrio perverso que se observa na dinâmica do controle urbano carioca.

Considere os três principais atores do jogo:

O Gestor Público tem como estratégia dominante a ação de visibilidade: grandes operações, cobertura midiática, números expressivos de apreensões. Essa estratégia gera retorno político imediato e baixo custo eleitoral. O planejamento de longo prazo, ao contrário, não gera manchete, demanda investimento em carreiras técnicas, enfrenta resistências corporativas e só produz resultados visíveis em horizontes superiores a um mandato. Nenhum gestor tem incentivo para escolher a segunda estratégia se a primeira lhe garante sobrevivência política.

O Agente Fiscal enfrenta um dilema ainda mais agudo. Quando atua com rigor técnico e continuidade, é frequentemente desautorizado por ordens superiores de caráter político, exposto a situações de risco sem proteção formal e responsabilizado individualmente por conflitos que decorrem de omissões estruturais. A legislação municipal é emblemática a esse respeito: o artigo 214, parágrafo 2º, do Código Tributário Municipal do Rio de Janeiro veda expressamente que qualquer autoridade hierárquica paralise ou iniba a ação fiscal dos Fiscais de Rendas e dos Fiscais de Posturas Municipais. O Agente de Inspeção de Controle Urbano (AICU), entretanto, apesar de exercer função equivalente no campo do uso do espaço público, não está incluído nessa proteção (VANZAN, 2025). Sem respaldo jurídico, a estratégia dominante do fiscal racional é a atuação moderada que evita conflitos de alto custo pessoal.

O Ocupante Irregular aprende rapidamente, por experiência repetida, que a fiscalização é intermitente e que os custos de retorno ao ponto após uma operação são baixos. Em jogos repetidos com interação continuada, quando um dos jogadores demonstra sistematicamente que suas ameaças não são críveis, os demais passam a ignorá-las como parte do cálculo estratégico (AXELROD, 2010). A operação de choque é, portanto, uma ameaça que perdeu credibilidade pela repetição sem consequência permanente. O ocupante racional não tem incentivo para regularizar sua situação enquanto o custo da irregularidade for pontual e o benefício da permanência for contínuo.

O resultado desse equilíbrio é uma cidade bloqueada numa dinâmica de conflito que não favorece nenhum dos jogadores no longo prazo, mas que é racionalmente sustentada por todos no curto prazo. Ninguém muda sua estratégia porque ninguém acredita que os demais mudarão as suas. É a cidade aprisionada no que Chesterton identificava como o domínio do “homem prático”: todos fazem o que sempre foi feito, porque ninguém parou para perguntar por que isso não funciona.

O agravante carioca é que esse equilíbrio não é imparcial, porque tem um beneficiário ativo, que é a administração paralela. Enquanto os atores formais estão presos em estratégias de baixo risco e baixo impacto, os atores informais organizados desenvolvem continuamente novas soluções para garantir sua permanência. Sistemas de comunicação para aviso de operações, reorganização rápida de estruturas, divisão de pontos por critérios próprios de hierarquia, cobrança de valores fixos pelo direito de permanência, trata-se de uma verdadeira inovação institucional na ilegalidade, fenômeno que Douglass North denominou de consolidação de instituições informais (NORTH, 1990). As regras paralelas não estão na lei, mas regulam a vida real com mais efetividade do que a norma oficial, porque são aplicadas de forma contínua, previsível e com sanção imediata.

A Crítica ao Modelo Repressivo e a Alternativa Ostromiana

A resposta tradicional do poder público ao diagnóstico apresentado nas seções anteriores tem sido invariavelmente a mesma: mais operações, mais visibilidade, mais força. O programa Choque de Ordem, implementado a partir de 2009 no Rio de Janeiro, é o exemplo mais acabado dessa lógica. Como analisado em detalhe pelo autor deste artigo (VANZAN, 2025), o programa operou com base em três princípios: visibilidade, força e presença territorial ostensiva. Cartazes, releases e entrevistas apresentavam números impressionantes de toneladas de mercadoria apreendida, barracas desmontadas e ambulantes retirados. O que não se divulgava era a ausência de continuidade no ordenamento promovido. Sem plano de reocupação dos espaços, sem urbanismo tático, sem inclusão produtiva, a cidade voltava, semanas depois, ao estado anterior. A reincidência da informalidade, muitas vezes apontadas como falha do agente de campo, era prova de que não havia política pública, apenas ação emergencial.

A literatura internacional sobre gestão de recursos comuns oferece uma alternativa estruturada a esse modelo. Elinor Ostrom, laureada com o Nobel de Economia em 2009, demonstrou empiricamente que a Tragédia dos Comuns descrita por Hardin não é um destino inevitável. Analisando centenas de casos ao redor do mundo, Ostrom identificou que comunidades são capazes de criar instituições locais eficazes para gerir recursos compartilhados sem necessidade de privatização nem de controle estatal centralizado, desde que certas condições estejam presentes (OSTROM, 1990).

Os princípios de design identificados por Ostrom para instituições robustas de governança dos comuns são aplicáveis, com as devidas adaptações, ao espaço público urbano:

Limites claramente definidos: quem tem direito de uso do espaço público, em quais condições, com qual metragem e em qual período deve estar determinado em norma estável, pública e de fácil acesso, e não em decisão discricionária do gestor de plantão.

Regras adaptadas às condições locais: a política de controle urbano do Rio de Janeiro aplica os mesmos critérios ao Centro histórico, à Zona Sul turística, às periferias comerciais e às áreas de grande evento, ignorando as especificidades de cada território.

Mecanismos de monitoramento efetivos: a arrecadação de TUAP de apenas 18,26% da meta anual no primeiro trimestre de 2026 é, em si mesma, um indicador de ausência de monitoramento efetivo. Onde há ocupação sem cobrança, há fiscalização que não funciona.

Sanções graduadas: a política atual oscila entre a tolerância total e a repressão máxima, sem gradação. Não há incentivo para a regularização parcial, para a conformidade progressiva, para a negociação de transição.

Mecanismos de resolução de conflitos acessíveis: o ambulante que deseja regularizar sua situação enfrenta um sistema burocrático complexo, demorado e frequentemente opaco. A administração paralela, ao contrário, resolve conflitos de forma imediata e com regras conhecidas.

Reconhecimento mínimo do direito de organização: a participação dos próprios trabalhadores informais na formulação das regras de uso do espaço, experiência bem-sucedida em Bogotá (IPES, 2019) e Nova York (Street Vendor Project, 2021), é praticamente inexistente no modelo carioca. A ausência desses elementos explica por que a política de controle urbano do Rio de Janeiro falha de forma previsível e repetida. Não estamos falando de má execução e sim de ausência de arquitetura administrativa adequada.

Diretrizes para uma Política de Estado

Com base na análise desenvolvida, propõem-se as seguintes diretrizes para reformulação estrutural da política de controle urbano no Rio de Janeiro, todas ancoradas em instrumentos jurídicos disponíveis ou em reformas legislativas de baixa complexidade:

Primeira diretriz: Institucionalização da política como política de Estado, não de governo. Os critérios de licenciamento do uso do espaço público, os protocolos de fiscalização e os planos de ocupação territorial devem ser definidos em lei municipal e protegidos de alteração por simples decreto do

Executivo. A rotatividade das políticas com cada troca de gestão é o principal fator de desestabilização administrativa e de fortalecimento da administração paralela.

Segunda diretriz: Proteção jurídica efetiva do agente fiscal. O AICU precisa ser incluído expressamente no parágrafo 2º do artigo 214 do Código Tributário Municipal, garantindo-lhe a mesma proteção contra interferência hierárquica indevida que já é assegurada a outras categorias de fiscais. Sem a proteção da lei, o agente não tem incentivo para atuar com rigor técnico e continuidade.

Terceira diretriz: Transformação da fiscalização em instrumento de inteligência fiscal. O cruzamento de dados entre ocupação efetiva do espaço público e arrecadação da TUAP, tecnicamente viável com as ferramentas de geoprocessamento disponíveis no DataRio, permitiria identificar pontos de ocupação não regularizada e direcionar a fiscalização para onde o retorno fiscal é maior.

Se mantido o ritmo de arrecadação observado no primeiro trimestre (18,26%), a projeção anual seria de aproximadamente R\$8.857.000, representando uma frustração de R\$3,27 milhões (26,9%) em relação à meta de R\$ 12,12 milhões, o mesmo período em 2025 registrou arrecadação de R\$2.654.632,68 (22,67% da meta), e em 2024, de R\$ 2.325.289,84 (19,74%), revelando um padrão estrutural de subexecução que transcende variações conjunturais.

Quarta diretriz: Regularização planejada com incentivos graduados. O modelo de regularização progressiva, no qual o ocupante que inicia o processo de licenciamento obtém proteção temporária contra remoção enquanto cumpre etapas verificáveis, tem apresentado resultados em experiências internacionais e reduz o incentivo para a permanência na irregularidade protegida pela administração paralela.

Quinta diretriz: Ocupação proativa do espaço público pelo Estado. A administração paralela avança onde o Estado recua. A criação de feiras públicas regularizadas, corredores comerciais com infraestrutura mínima e zonas de convivência definidas por critérios técnicos e não eleitorais, antecipa a ocupação formal e reduz o vácuo que a irregularidade organizada explora.

Conclusão: A Teoria Hidráulica que o Rio Precisa

A cidade do Rio de Janeiro está sendo governada, apesar de parecer à deriva. O problema é que quem governa efetivamente partes significativas do seu espaço público não é o poder municipal eleito, mas uma administração paralela que aprendeu a operar nas lacunas deixadas pela intermitência estatal, a inovar mais rapidamente do que o Estado regulamenta e a oferecer previsibilidade onde o poder público oferece improvisação.

Os dados do primeiro trimestre de 2026 são eloquentes sobre a perda de controle: de cada R\$100,00 da meta anual de arrecadação da Taxa de Uso de Área Pública, apenas R\$18,26 chegaram aos cofres do Município neste período. A frustração expressiva dessa receita não deve ser lida apenas como ineficiência tributária, ela é o principal sintoma de um território onde o Estado não exerce governança plena.

É exatamente nessa lacuna de autoridade e regulação que a economia paralela encontra espaço para prosperar. O Estado arca com os custos urbanos da ocupação, mas demonstra incapacidade de ordenar o uso do solo. Essa é a Tragédia dos Comuns Carioca em sua expressão mais precisa: a omissão oficial que permite a captura sistemática e a exploração de um bem público por poucos, em detrimento do interesse de todos.

Retomando Chesterton, o Rio de Janeiro não precisa de mais um homem prático que organize operações de choque com câmeras e promessas de dois mandatos. Precisa de quem estude a teoria hidráulica com seriedade, compreenda por que o fluxo da desordem continua inabalável após cada intervenção, e tenha coragem de construir a infraestrutura do poder executivo que mantenha a água fluindo na direção certa de forma permanente.

Enquanto a lógica da visibilidade política prevalecer sobre a lógica do planejamento administrativo, enquanto o agente fiscal permanecer desprotegido juridicamente e politicamente instrumentalizável, e enquanto a administração paralela continuar inovando mais rapidamente do que o Estado regula, a tragédia dos comuns carioca seguirá sua trajetória previsível, o espaço público cada vez mais capturado, o erário cada vez mais esvaziado, e o choque de ordem de cada novo governo chegando sempre tarde demais para o problema que a teoria já havia explicado.

Os dados fiscais mencionados são de domínio público, extraídos do portal Contas Rio da Prefeitura do Rio de Janeiro, com data de atualização de 27 de março de 2026, referentes ao primeiro trimestre do exercício fiscal de 2026. As análises e opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade exclusiva do autor e não representam posicionamento institucional da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Como citar este artigo:

VANZAN, R. *A Tragédia dos Comuns e a Captura do Espaço Público no Rio de Janeiro*. Zenodo, 2026.

Referências

AXELROD, Robert. A Evolução da Cooperação. São Paulo: Leopardo Editora, 2010.

CHESTERTON, Gilbert Keith. O que há de errado com o mundo. São Paulo: Ecclesiae, 2013.

HARDIN, Garrett. A tragédia dos bens comuns. *Science*, v. 162, n. 3859, p. 1243-1248, 1968.

NASH, John F. Equilibrium Points in N-Person Games. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 36, n. 1, p. 48-49, 1950.

NORTH, Douglass C. Instituições, Mudança Institucional e Desempenho Econômico. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

OSTROM, Elinor. Governando os Bens Comuns: A Evolução das Instituições para a Ação Coletiva. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. Decreto Rio nº 50.021, de 15 de dezembro de 2021. Atualiza e centraliza normas sobre o uso da área pública. Rio de Janeiro: Prefeitura Municipal, 2021.

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. Relatório de Execução Orçamentária 2026: Taxa de Uso de Área Pública. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Fazenda, 2026.

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. Código Tributário Municipal. Arte. 214. Rio de Janeiro: Prefeitura Municipal.

PROJETO DE VENDEDORES AMBULANTES. Vendedores ambulantes e a lei: Relatórios sobre a venda ambulante na cidade de Nova York. Nova York: Urban Justice Center, 2021. Disponível em: streetvendor.org .

VANZAN, Rodrigo. Choque de Ordem: Fiscalização Urbana, Controle do Espaço Público e os Limites da Administração Municipal no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2025.